

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12789118>

AXBOROT XAVFSIZLIGI TALABLARI BO‘YICHA AXBOROTLASHTIRISH OBYEKTLARINI ATTESTATSIYASI

Jo ‘ramirzayev I.A., Hafizov Sh.F., Mardonov S.F., Oripov F.A.
Toshkent axborot texnologiyalari unversiteti talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqolada bank tizimdagi tarmoq turlari va ularga bo‘ladigan tarmoq hujumlari ko‘rib chiqilgan bo‘lib, shuningdek, bank to‘lov tizimida tarmoq hujumlarini aniqlash usullari va ularni tahlili keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Axborotlashtirish ob‘yektini attestatsiyasi, attestatsiyalash, muvofiqlik talablari, kadrlar tayyorlash, kadrlash tayyorlash darajasi.

BANK TO‘LOV TIZIMIDA FOYDANILADIGAN TARMOQ TEXNOLOGIYALARI VA UNGA BO‘LADIGAN TARMOQ HUJUMLARI

Butun dunyo bo‘ylab ulangan shaxsiy va IoT qurilmalari soni ortib borayotgani sababli, yuqori tezlikdagi, yuqori unumli tarmoqlarga talab ortib bormoqda bu esa insonlar va korxonalar bog‘lanishini o‘zgartirmoqda.

Yillar davomida ushbu texnologik o‘shish o‘zgaruvchan talablarni qondirish uchun turli xil tarmoqlarning rivojlanishiga turtki bo‘ldi va kelajakda texnologik taraqqiyot ortidan ko‘plab tarmoq topologiyalari paydo bo‘lishda davom etishi mumkin.

Mahalliy tarmoq (LAN). LAN, mahalliy tarmoqni ifodalaydi va odatda bankning biror filiali yoki bo‘limidagi kompyuterlar, serverlar, printerlar va boshqa qurilmalar orasidagi ma‘lumot almashishini ta‘minlaydi.

Simsiz mahalliy tarmoq (WLAN). odatda turli sohalarda, shu jumladan bank ishlarida qo‘llaniladi.

WLAN-larning bank tizimidagi aloqasi:

Mobil Banking va WLAN. Mijozlarga tranzaksiyalarni amalga oshirish va mobil qurilmalar orqali ma’lumot olish imkonini beruvchi mobil banking Simsiz ilova protokoli (Wireless Application Protocol - WAP) texnologiyalariga tayanadi.

Mobil qurilmalarda o‘rnatilgan WAP brauzerlari WLANs2 orqali bank xizmatlaridan foydalanish imkoniyatini beradi.

Keng yoyilgan tarmoq (WAN-Wide Area Network). WAN (Wide Area Network) tarmoqlari, banklar kabi katta tashkilotlar uchun juda muhim bo‘lgan tarmoq turidir. Ular ko‘p tashkilotning o‘rtasidagi masofaviy aloqani birlashtirishda ishlatiladi. WAN, biror bir shahardan boshqa shaharga, davlatdan boshqa davlatga yoki hattoki xalqaro ko‘lamdagi aloqalarni birlashtirish uchun qo‘llaniladi.

Kampus hududi tarmog‘i (CAN-Campus Area Network): CAN (Campus Area Network) tarmoqlari katta tashkilotlar, o‘quv muassasalari, korxonalarining komplekslari va boshqa katta maydonlar uchun mo‘ljallangan. Ular odatda bir xususiy joyda, masalan, universitet, korxonalar kompleksi yoki harbiy bazada foydalaniladi. CAN

tarmoqlari, LAN (Local Area Network) va MAN (Metropolitan Area Network) tarmoqlari orasidagi bir orta darajadagi tarmoqni ifodalaydi.

Bunday holatlarda, banklar ham CAN tarmoqlaridan foydalanishlari mumkin, ya'ni agar ularning tarmoqlari katta maydonlar, masalan, bosh ofis binosi, ko'p qavatli korxonalar kompleksi yoki filiallar kompleksi bilan birlashtirilsa, bu tarmoq turidan foydalanish juda maqbul bo'ladi.

Kompyuter tarmoqlarini taqqoslash

Xususiyatlari	WLAN	LAN	CAN	WAN
Nomi	Simsiz lokal tarmoq (Wireless Local Area Network, WLAN)	Lokal tarmoq (Local Area Network, LAN)	Kampus hududi tarmog'i (Campus Area Network)	Keng tarqalgan tarmoq (Wide Area Network)
Texnologiya	Leased Line, Dial-Up	Ethernet & Wifi	Ethernet	Leased Line, Dial-Up
Maydoni	100 km ga yaqin	2km dan ortiq	1 – 5 km	50 km ga yaqin
Tezligi	Past	Juda yuqori	Yuqori	Past
Egalik	Shaxsiy yoki ommaviy	Shaxsiy	Shaxsiy	Shaxsiy yoki ommaviy
Xizmatlar	Oson	Oson	Qiyin	Juda qiyin
Narxi	Past	Past	Yuqori	Juda yuqori

Xulosa

Mazkur maqola ishida Bank tizimida tarmoq texnologiyalari turlari va ularga bo‘ladigan raqamli hujumlardan himoyalashda qo‘llaniladigan xavfsizlik mexanizmlarining tahlili natijalariga erishildi :

- bank tizimida tarmoq texnologiyalari tavsifi keltirildi;
- bank tizimida tarmoqqa bo‘ladigan raqamli hujumlar turlari batafsil yoritildi;
- bank to‘lov tizimida tarmoq hujumlarini aniqlash usullari va algoritmlari haqida o‘rganildi;
- bank to‘lov tizimida tarmoq hujumlaridan himoyalash uchun yechimlar taklif qilindi;
- bank to‘lov tizimida tarmoqqa bo‘ladigan hujumlar tasnifi keltirildi;
- bank to‘lov tizimlariga bo‘ladigan tarmoq hujumlar va ulardan himoyalash usullari va algoritmlari mexanizmlari batafsil yoritildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Bozorov, Suhrobjon. "DDoS Attack Detection via IDS: Open Challenges and Problems." 2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT). IEEE, 2021.
2. Xoliyarov, Farhod, Sherzod Gulomov, and Suhrobjon Bozorov. "The Impact of Artificial Neural Network Architecture on Network Attack Detection." Proceedings of the 7th International Conference on Future Networks and Distributed Systems. 2023.
3. Xie, Y., Tang, S., Huang, X., Tang, C., & Liu, X. (2013). Detecting latent attack behavior from aggregated Web traffic. *Computer Communications*, 36(8), 895-907.
4. Gyamfi, N. K., & Abdulai, J. D. (2018, November). Bank fraud detection using support vector machine. In 2018 IEEE 9th Annual Information Technology, Electronics and Mobile Communication Conference (IEMCON) (pp. 37-41). IEEE.
4. Bhuyan M. H., Bhattacharyya D. K., Kalita J. K. Network anomaly detection: methods, systems and tools //Ieee communications surveys & tutorials. – 2013. – T. 16. – №. 1. – C. 303-336.
5. <https://www.flowmon.com/en/solutions/security-operations/network-behavior-analysis-anomaly-detection>
6. https://www.zabbix.com/network_monitoring